

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Influências modernas na arquitetura residencial em Teresina - PI

Jéssica Lopes Gualter de Castro Santos

Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFPI
jessica_gualter@hotmail.com

Influências modernas na arquitetura residencial em Teresina- PI

Resumo

Este trabalho consiste em uma análise das características observadas nas residências construídas sob influência da arquitetura moderna, na cidade de Teresina-PI, a partir da década de 50, bem como na identificação das particularidades regionais aplicadas, em conformidade com as características climáticas, históricas, sociais e econômicas locais. No centro da capital, ao longo da avenida Frei Serafim e imediações encontram-se diversos exemplares que se destacam na paisagem eclética predominante. A importância do estudo dá-se pelo resgate histórico e arquitetônico das principais obras classificadas como modernas no cenário, e pela verificação das escolhas estéticas e funcionais que classificam o estilo utilizado na construção. A metodologia utilizada vem sendo trabalhada pelo grupo de pesquisa “Mordernidade Arquitetônica” da Universidade Federal do Piauí, com cadastro no CNPq e orientação da arquiteta, prof. Dra. Alcília Afonso de Albuquerque e Melo, seguidora dos métodos aplicados no departamento de projetos arquitetônicos da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, ETSAB/ UPC, da linha “la forma moderna”; que utiliza coleta de dados em arquivos públicos e privados, análises fotográficas, visitas, entrevistas e redesenho da obra, visando uma melhor compreensão do objeto arquitetônico analisado. Sob principal influência da Escola Carioca, a arquitetura moderna em Teresina foi moldada segundo aspectos climáticos e tecnológicos específicos, o que definiu objetos – planta baixa, fachadas e volumetria – diferenciados, ao tempo que semelhantes às manifestações nas demais cidades do Nordeste. Com base no levantamento dos itens apontados, o trabalho tem o intuito de apresentar fundamentos para fortalecimento da preocupação e valorização da produção moderna local, a partir do resgate e registro dos bens patrimoniais.

Palavras-chave: modernidade, arquitetura residencial, Teresina.

Abstract

This work consists of an analysis of the characteristics observed in the residences constructed under influence of the modern architecture, in the city of Teresina-PI, from the decade of 50, as well as in the identification of regional particularities the applied, in compliance with the climatic characteristics, historical, social and economic places. In the center of the capital, throughout the avenue Frei Serafim and immediacy diverse units meet that if detach in predominant the eclectic landscape. The importance of the study of - for the historical rescue and the architectural of the main workmanships classified as modern in the scene, and for the verification of the esthetic and functional choices that classify the style used in the construction. The used methodology comes being worked for the group of research “Mordernidade Architectural” of the Federal University of the Piauí, with registers in cadastre in the CNPq and orientation of the architect, Prof. Dra. Alcília Alfonso de Albuquerque and Melo, follower of the methods applied in the department of projects architectural of the School Superior Technique of Architecture of Barcelona, ETSAB/UPC, of the line “la modern form”; that it uses collection of data in public and private archives, photographic analyzes, visits, interviews and I redesign of the workmanship, aiming at one better understanding of the object analyzed architectural. Under main influence of the Carioca School, the modern architecture in Teresina was molded according to specific climatic and technological aspects, what it defined objects - plant low, façades and volumetry - differentiated, to the time that similar to the manifestations in the too much cities northeast. On the basis of the survey of itens pointed, the work has intention to present beddings for fortify the concern and valuation of the local modern production, from the rescue and registers of the capital assets.

Influências modernas na arquitetura residencial em Teresina- PI

Por volta de 1950, quando a Segunda Guerra Mundial tinha seu fim anunciado, não havia a menor dúvida de que vivíamos num mundo moderno. Os lares de classe média eram invadidos pelo avanço tecnológico e a perspectiva de um futuro inerentes às concepções da arquitetura moderna. Repensar o mundo sobre os pilotes da modernidade era também uma garantia de futuro cristalino, pautado nas necessidades urbanas defendidas pela Carta de Atenas: trabalhar, habitar, divertir-se, circular.

Frank Lloyd Wright falou de refúgio não somente como uma qualidade de espaço, mas de espírito. As construções não protegem somente da chuva e do frio, elas asseguravam saúde e felicidade. Libertar-se do passado significava para a arquitetura, forma, planta e fachadas livres. A forma adquiriu o contorno de figuras geométricas, abstratas. A planta livre dissolveu os limites do fluxo interior em uma planta de piso de múltiplos propósitos. A fachada livre significava eliminar todos os ornamentos e separar a estrutura interna da face visível da edificação. Brancura, luminosidade, economia, limpeza e modéstias de tudo aquilo¹.

As palavras de ordem dessa época da modernidade eram progresso, produção em série, velocidade, técnica, geometrização, higienização, forma, função, industrialização. Havia, contudo, o embate entre a tradição e a vanguarda².

A adoção da vanguarda europeia no Brasil alcançou viés de superação incríveis, com uma brilhante geração de arquitetos, que, com um “boom” construtivo, conseguiu satisfazer as necessidades de uma burguesia estética, adaptadas às realidades locais³.

A direção de Lucio Costa na Escola de Belas Artes, o pionerismo de Gregori Warchavchic e a crise do mercado estatal europeu – que despertou o interesse de atuação de arquitetos como Donat Agache, Le Corbusier e Marcelo Piacentini no mercado estatal brasileiro – arranharam o céu carioca com a construção do Ministério da Educação. O Rio de Janeiro, como centro das decisões políticas e palco de investimentos econômicos mais significativos, era o principal emissor de cultura, impulsionando novos ideais artísticos e arquitetônicos⁴. Mais tarde, a política de Juscelino Kubistchek proporcionou a construção de marcos modernos em Belo Horizonte e Brasília.

No caso nordestino, a contribuição do mineiro Luiz Nunes, em Recife, foi de fundamental importância para a adaptação deste estilo internacional à realidade climática local, pois através da coordenação dos trabalhos de sua eficiente equipe propôs uma arquitetura

¹ AP Cultural: 1996, p. 66

² AFONSO: 2002, p.49

³ MIDLIN: 1999, p. 11

⁴ XAVIER, 1991

*adaptada aos trópicos, ao utilizar combogós, esquadrias em venezianas de madeira, soluções que contribuíam para amenizar a alta temperatura da região*⁵.

Nesse período, a cidade de Teresina completava 100 anos de existência, entre planejamento e transferência da capital do Piauí para a Chapada do Corisco⁶. Com um traçado ortogonal e lotes retangulares, o Centro da cidade abrigou uma população que ansiava pelo “progresso”, com a atitude de opor o novo ao velho. E logo a produção de arquitetos como o carioca Antonio Luiz e o piauiense graduado no Rio de Janeiro Anísio Medeiros, modificou o cenário eclético existente, em favor de um estilo que adotou como elementos as lajes inclinadas, os pilares delgados, cerâmicas e pastilhas, e que se consolidou após os anos 50 sob influência da Escola Carioca.

As preocupações envolvidas na concepção desses edifícios conforme o clima, os costumes e as limitações técnicas locais foram os referenciais comparativos utilizados na análise das residências modernas construídas, foco da pesquisa em questão.

A grosso modo podemos classificar a produção moderna em Teresina em duas vertentes. A primeira, concebida e executada por engenheiros e empreiteiros, desde a década de 30, que possuía fachadas modernas, mas conservavam espaços internos vinculados ao estilo anterior; e a segunda, composta por profissionais conhecedores da teoria modernista, que possuía formas mais harmônicas e maior requinte no detalhamento construtivo⁷.

*Observa-se também a busca da modernidade em casas já possuidoras de outro estilo, com a construção de apêndices, ou seja, varandas, garagens. O importante é que o estilo foi implantado: a estética das linhas retas e das formas puras se consolidou aos poucos na cidade, que foi adotando na sua produção este novo vocabulário plástico arquitetônico*⁸.

O projeto de pesquisa, que tem como objetivo o levantamento arquitetônico e fotográfico, catalogação e análise das características modernas nas residências teresinenses, envolve as produções localizadas no Centro da cidade, incluídas na segunda vertente da classificação acima, em menor número e com um acervo mais rico, para identificação das propostas de inserção de aspectos regionais aplicados nos detalhes e elementos construtivos.

A metodologia inclui a seleção dos exemplares, após visita às obras ainda existentes; a pesquisa e/ou “redesenho” de plantas, cortes e fachadas e o fichamento segundo a datação da obra, com catalogação e análise de aspectos como localização, histórico, relação com o entorno, fachadas, estruturas, planta baixa, cobertura, fechamentos e elementos construtivos.

Ainda em fase de desenvolvimento, o estudo será ordenado neste artigo de acordo com as informações obtidas até a presente data, sem a intenção de apresentar conclusões precipitadas e

⁵ AFONSO: 2002, p.50

⁶ Planície indicada para a instalação da cidade. Assim denominada em virtude dos raios e trovoadas que ocorrem durante o inverno, época das chuvas.

⁷ ANDRADE: 2005, p. X

⁸ AFONSO: 2002, p.56

infundadas, tampouco abranger inicialmente todas as construções incluídas no grupo de pesquisa. Para a primeira etapa foram selecionadas 10 (dez) obras, a serem pesquisadas em paralelo, que serão apresentadas a partir de um mapa de localização estilizado, implantação no quarteirão, fotos e um breve relato das características observadas. 3 (três) destas encontram-se em fase mais avançada de pesquisa, e é partir delas que serão colocadas as principais características a serem levantadas, inclusive quanto à planta baixa.

Figura 1. Mapa do Centro de Teresina. Localização e andamento da pesquisa. Fonte: produzido pela autora

A importância do trabalho se dá pela amplitude e pioneirismo da proposta de documentação desse acervo, com intenção de posterior publicação, e pela necessidade de divulgação e preservação dos bens arquitetônicos modernos de Teresina, monumentos valiosos com função social e cultural, que contam parte da história da cidade, ainda que apresentados previamente.

“É preciso começar a perder a memória, ainda que se trate de fragmentos, para perceber-se que está nela toda a nossa vida.(...) Nossa memória é a nossa coerência, nossa razão, nossa ação, nosso sentimento. Sem ela não somos nada”.⁹

⁹ BUÑUEL:1982

1- Residências com pesquisa em andamento

1.1- Residência Dr. Zenon Rocha. Rua Coelho Rodrigues, 1866

Figura 2. Localização da residência. **Figura 3.** Ocupação no quarteirão. **Figura 4.** Implantação e cobertura. Fonte: desenho da autora.

Dr. Zenon Rocha, médico proeminente em Teresina e membro da Academia Piauiense de Letras encomendou a Anísio Medeiros, em 1952, a construção de sua residência de 660 m², que viria a ser a primeira com planta baixa de concepção verdadeiramente modernista na capital. Volumetricamente, o bloco compacto cortado em prisma se destaca por seu exotismo e harmonia da composição; internamente, por seu recorte e permeabilidade¹⁰.

Figura 5. Vista externa da fachada. Fonte: fotos da autora.

¹⁰ ANDRADE: 2005, p. 49

Distribuídos em pavimento térreo e superior, a casa que ainda abriga a família do Dr. Zenon possui salas de estar e jantar, varanda, quarto de hóspedes, copa, cozinha, despensa, área de serviço, quarto para empregados, três banheiros, duas garagens e dois depósitos no pavimento térreo; e no pavimento superior, duas varandas, três quartos, um depósito, um banheiro reversível, um pequeno cômodo e um ambiente de estar no mezanino.

Figura 6. Planta Baixa – pavimento térreo. 1 – Sala, 2 – Cozinha, 3 – Quarto, 4 – BWC, 5 – Garagem, 6 – Escritório, 7 – Varanda

Fonte: ANDRADE: 2005, p. 47. Redesenho da autora.

Figura 7. Planta Baixa – pavimento superior. 1 – Sala, 3 – Quarto, 4 – BWC, 6 – Escritório, 7 – Varanda

Fonte: ANDRADE: 2005, p. 47. Redesenho da autora.

O recorte da planta baixa é repleto de situações inovadoras na criação dos espaços, principalmente na cozinha e na sala de estar e jantar, com pé-direito duplo e esquadrias em veneziana junto ao teto. A varanda do pavimento térreo e a concepção do quarto reversível no pavimento superior são conceitos que surgem de maneira a proporcionar espaços mais livres, de contato mais íntimo com o homem e a natureza que o cerca.

A fachada Norte se destaca pela simplicidade e harmonia de elementos. O pavimento superior apoiado sobre pilotis possui uma composição diretamente relacionada com o uso interno, proporcionando iluminação e ventilação desejadas, além de um clima austero no hall superior e na escada com a presença dos businotes. Janelas treliçadas e com venezianas também são pontos marcantes na fachada e no hall dos quartos. No volume posterior de serviços, é possível identificar a partir dessa vista a janela com fechamento em muxarabis, uso que se prolonga à entrada da garagem na vista seguinte.

Figura 8. Fachada Norte. Fonte: desenho da autora.

A variação de materiais utilizados nas fachadas impressiona pelo resultado harmônico e diferenciado conseguido pelo arquiteto. Na fachada oeste se acrescenta ainda o uso da pedra, recortada irregularmente, revestindo detalhes nas paredes e a meia parede do muro de fechamento da casa. Apesar de ser a fachada lateral e abrigar a entrada de serviços, essa é talvez a que possui mais destaque no volume da construção, pela declividade do telhado em cunha e pela sua dimensão, completamente à vista dos que passam pelo lote de esquina.

Figura 9. Fachada Oeste. Fonte: desenho da autora.

Desprovida de proteção legal e protegida por inventário, com proposta de tombamento em conjunto, a residência, construída em alvenaria de tijolo e coberta com estrutura de madeira serrada e telhado meia cana industrial com platibanda, está em bom estado de conservação e ainda preserva os materiais com as quais foi concebida, como por exemplo as vedações em veneziana e vidro, as cerâmicas o piso externo em lajeado de ardósia.

Figura 10. Vista da fachada oeste: revestimento em pedra, esquadrias em veneziana e muxarabis. **Figura 11.** Vista da fachada leste: esquadrias com abertura horizontal. Fonte: fotos da autora.

Figura 12. Detalhe do piso externo em lajeado de ardósia. **Figura 13.** Detalhe da esquadria em pé-direito duplo na sala. Fonte: fotos da autora.

1.2- Residência Dr. Dirceu Arcoverde. Rua Areolino de Abreu

Figura 14. Localização da residência. **Figura 15.** Ocupação no quarteirão. **Figura 16.** Implantação e cobertura. Fonte: desenho da autora.

Supostamente também construída por Anísio Medeiros, entre os anos de 1954 e 1956, a residência de dois pavimentos possui projeção frontal com marquise apoiada em 4 colunas revestidas por pastilhas pretas, telhado inclinado com telha fibrocimento, frisos, cobogós de louça e grandes aberturas em madeira e vidro na fachada. Internamente destacam-se a escada com mesanino em madeira de acesso aos quartos, o piso em taco e o acabamento dos banheiros, com a variedade de cerâmicas revestindo paredes e forro.

Figura 17. Vista da fachada principal **Figura 18.** Detalhe da vista externa da fachada. Fonte: fotos da autora.

A fachada principal, mesmo após sofrer descaracterizações com a implantação de um toldo na entrada e a construção de um anexo na parte lateral esquerda, apresenta aspectos tipicamente modernistas, como cobogós em louça amarela na parte central superior, frisos e altos relevos circulares acima das janelas em madeira e vidro, com venezianas.

Figura 19. Fachada Norte. Fonte: desenho pela autora.

Figura 20. Fachada Leste. Fonte: desenho pela autor

Figura 21. Detalhe do piso do mesanino e da escada. Fonte: fotos da autora.

Figura 22. Detalhe da cerâmica do banheiro. **Figura 22.** Detalhe do piso e pastilhas das colunas da fachada. Fonte: fotos da autora.

A planta baixa da residência (em fase de desenho) se enquadra na concepção moderna apontada nas fachadas, não somente no uso dos materiais, mas também no desenho e nos espaços priorizados, como a criação de uma varanda conjunta aos quartos do pavimento superior, o mesanino, o pé-direito duplo, o uso de cobogós junto ao teto e a criação de uma varanda interna apoiada em finas colunas.

1.3 – Faculdade Religari. Av. Frei Serafim, 2077

Figura 23. Localização da residência, ocupação no quarteirão e no lote. Fonte: desenho da autora.

A construção que atualmente marca a paisagem de uma das principais avenidas da cidade: Frei Serafim, não mais utilizada para moradia, mas para fins educacionais, como Faculdade Religari, possui traços tipicamente modernos, como o uso de pilotis no terraço de acesso, telhado borboleta com uso de platibanda, cobogós cerâmicos na varanda do pavimento superior, grandes aberturas e uma enorme variedade de cerâmicas e mosaicos utilizadas em seu interior, além de planta baixa concebida pela interligação de espaços amplos e iluminados.

Figura 24. Vista externa da construção. **Figura 25.** Detalhe da fachada principal sul. Fonte: fotos da autora.

Na fachada sul se destaca o uso dos cobogós cerâmicos, com variação de tamanhos de elementos circulares, uma pequena marquise na altura da laje superior, os pilotis da varanda de acesso e a parede da porta principal em cerâmica azul e branco .

Figura 26. Fachada Sul. Fonte: fotos da autora.

A fachada leste possui mais uma faixa de cobogós e é completamente apoiada em pilotis. Dela também é possível visualizar a faixa de pergolados da fachada dos fundos e o terraço superior de acesso pelo hall dos quartos. No pavimento térreo possui um acesso à sala por uma enorme porta em madeira e vidro e com barras metálicas circulares verticais.

Figura 27. Fachada Leste. Fonte: fotos da autora.

Figura 28. Vista interna dos fundos. **Figura 29.** Vista do hall da escada. Fonte: fotos da autora.

Figura 30. Detalhe do azulejo. **Figura 31.** Detalhe do piso externo em mosaico. Fonte: fotos da autora.

2- Residências a serem pesquisadas

2.1- Residência Adélia e Joaquim José Leite. Rua Barroso, 520 e 524

Figura 32. Localização da residência e ocupação no lote. Fonte: desenho da autora..

Em entorno predominantemente eclético, a residência se destaca por seu revestimento em pastilhas coloridas (azul, verde e rosa) que acentuam a composição com linhas retas. A sua qualidade plástica se complementa com a presença de cobogós de louça nas cores azul e verde, na composição da varanda do pavimento superior. O uso de azulejos nas cores azul e branco na decoração da parede e de piso em mosaico nas cores vermelho e preto caracterizam o interior da construção, que atualmente encontra-se dividida para moradia da família e aluguel.

Figura 32. Vista externa da residência. **Figura 33.** Detalhe da fachada principal. Fonte: fotos da autora.

Figura 34. Detalhe do azulejo. **Figura 35.** Detalhe dos cobogós em louça. Fonte: fotos da autora.

2.2- Rua Olavo Bilac, 1382S

Figura 36. Localização da residência e ocupação no lote. Fonte: desenho da autora.

O volume desta residência é marcado pelas composição horizontal dos cobogós cerâmicos decorados e pela distribuição dos buzinetes no interior da varanda do pavimento superior. No pavimento inferior, os pilotis revestidos em pastilhas vermelhas e a parede decorada em mosaico colorido nas cores vermelho, amarelo e preto fazem desta construção, embora com decoração que beira ao eclético, um exemplar moderno.

Figura 37. Vista externa da residência. **Figura 38.** Detalhe da fachada. Fonte: foto da autora.

2.3- Microtec Informática. Rua David Caldas, 351S

Figura 39. Localização e vista externa da fachada. Fonte: desenho e foto da autora.

Com telhado borboleta de inclinação central na fachada principal de dois pavimentos, o volume é marcado pela decoração em pedra na parede do térreo, pela marquise que divide os pavimentos e por uma faixa de esquadrias tipo basculante, demarcadas por um pequeno brise horizontal superior que se prolonga verticalmente em forma de triângulo e intercaladas por brises verticais inclinados. A fachada ainda possui um pequeno detalhe em alto relevo contornando internamente o desenho do telhado.

Figura 40. Vista externa da residência. Figura 41. Detalhe da fachada. Fonte: foto da autora.

2.4- Residência Dra. Catarina. Rua Felix Pacheco, 2260

Figura 42. Localização da residência e ocupação no lote. Fonte: desenho da autora.

A silhueta do telhado inclinado com platibanda que se estende por quase todo o lote, a faixa de esquadrias com venezianas em madeira no andar superior e conjunto lateral de cobogós de louça na cor azul compõem o volume cuidadosamente proporcional dessa residência, que se constitui como um dos mais belos exemplos de arquitetura moderna na cidade.

Figura 43. Vista externa da residência. **Figura 44.** Detalhe da fachada. Fonte: foto da autora.

2.5- Democratas. Rua Eliseu Martins, 1311

Figura 45. Localização da residência e ocupação no lote. Fonte: desenho da autora.

Provável residência do Dr. Tito Castelo Branco, a atual sede do partido político Democratas possui telhados inclinados escondidos por platibanda e pilares frontais triangulares na composição da varanda de entrada. O único volume térreo até agora incluído na pesquisa só é marcado pelas aberturas das esquadrias e por detalhes de frisos encimando os pilares e a platibanda.

Figura 46. Vista externa da residência. **Figura 47.** Detalhe da fachada. Fonte: foto da autora.

2.6 - Residência Raimunda e Antonio Barbosa. Rua Jonatas Batista, 1013.

Figura 48. Localização da residência e ocupação no lote. Fonte: desenho da autora.

Volumetricamente composta de dois blocos justapostos, a residência apresenta um grande número de características modernas: a presença de pilotis formando um terraço de acesso, linhas retas na composição dos blocos e das varandas, telhado escondido por platibanda, cobogós de louça (cor azul) e de cerâmica e parede decorada em azulejo azul e branco.

Figura 49. Vista externa da residência. Figura 50. Detalhe da fachada. Fonte: foto da autora.

2.7 – Clínica Santa Teresinha. Rua Desembargador Pires de Castro, 75S

Figura 51. Localização da residência e ocupação no lote. Fonte: desenho da autora.

Com telhado inclinado escondido por platibanda e colunas de apoio à marquise da entrada, a residência que hoje abriga a Clínica Santa Teresinha possui um volume marcante apesar das intervenções. O detalhe da parede decorada em azulejo azul e branco acentua e enriquece a caracterização modernista da construção.

Figura 52. Vista externa da residência. Figura 53. Detalhe das colunas e azulejos da varanda externa. Fonte: foto da autora.

3- Conclusões

A partir das observações e documentações feitas é perceptível a co-relação no uso de elementos construtivos e decorativos utilizados nas residências com características modernas em Teresina. A utilização de pátios internos, o uso de combogó cerâmico e de louça, o emprego de esquadrias com venezianas de madeira, pés-direitos generosos, revestimentos de superfície em cerâmicas coloridas, piso em taco e mosaico, uso de pedra rústica cortada irregularmente nas paredes, escadas esguias em madeira, mesanino e varandas. Um outro aspecto relevante é o fato de praticamente todas apresentarem pavimento superior, o que talvez seja reflexo da imposição de ostentação e “progresso” embutidos na aplicação das características modernas nas residências.

O uso de platibandas escondendo o telhado, de pilotis para sustentação e criação de uma área aberta no térreo e de concreto armado nas soluções construtivas também é uma marca forte nas casas observadas, o que revela uma busca por uma arquitetura bioclimática e uma influência direta da Escola Carioca e das produções das demais capitais nordestinas.

Com a análise das obras completas e das informações colhidas poder-se-á fazer um estudo comparativo das fichas obtidas e concluir com exatidão a classificação das obras segundo as particularidades regionais observadas.

Bibliografia

AFONSO, Alcília. La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50. Barcelona: tese doutoral apresentada para o departamento de projetos arquitetônicos da ETSAB/ UPC, 2006.

AFONSO, Alcília. Arquitetura em Teresina: 150 anos; da origem à contemporaneidade. Teresina: Halley, 2002

ANDRADE, Artur. Arquitetura residencial modernista: A influência da escola carioca nos projetos de Anísio Medeiros em Teresina. Brasília: dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, 2005.

AP Cultural. Revista de Arquitetura. Belo Horizonte: AP Cultural, Maio/junho 1996.

BENEVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva. 4ª edição. 2006.

BUÑUEL, Luis: Meu último suspiro, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Ed. Perspectiva. 1979.

MIDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999.

SEGAWA, Hugo. Arquitetura do Brasil. 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998.

XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro. SP: PINI: Fundação Vilanova Artigas; RJ: Rioarte, 1991.